

O‘ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA RAG‘BATLANTIRUVCHI NORMALARNI QO‘LLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Doston Xolmatov Dilmurodjon o'g'li
Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
Prokurorlik faoliyati yo'nalishi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo‘lga kiritgach, qisqa vaqt ichida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida islohotlar olib borish va shu orqali demokratik-huquqiy davlat hamda fuqarolik jamiyati barpo etishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi. Ushbu maqolada O‘zbekiston jinoyat qonunchiligida rag‘batlantiruvchi normalarni qo‘llashni takomillashtirish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: insonparvarlik va odillik prinsiplari, jinoyat-protsessual qonunchiligi, xalqaro standartlar va xorijiy amaliyot, jinoyat, adolatli jazo.

Kirish

Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar tizimida sud-huquq islohotlari alohida o‘rin egallaydi. Sud-huquq islohotlari natijasida inson huquq va erkinliklari kafolatlari yangi bosqichga ko‘tarildi, bu boradagi xalqaro miqyosdagi standartlar va normalar tan olindi hamda milliy qonunchiligimizga joriy etildi. Jumladan, jinoyat qonunchiligini liberallashtirish borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida jinoyat qonunchiligimizga yangi institutlar va jazo turlari joriy etildi, jinoyatlar tasnifi o‘zgartirildi. Bir so‘z bilan aytganda, jinoyat qonunining qonuniylik, insonparvarlik va odillik prinsiplarida aks etgan asosiy g‘oyalar o‘zining amaliy ifodasini topib bormoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda qonunchilik tizimini isloh qilish borasidagi ishlarga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur islohotlarning tub negizida inson huquq va manfaatlarini ta‘minlash va xalq farovonligiga erishish, fuqarolarning

huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, insonparvarlik tamoiini takomillashtirish masalasi turibdi. Qo'shimchasiga, Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligining samarali tizimini yaratish davlatning qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlash, inson huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, tinchlik va xavfsizlikni ishonchli himoya qilish bo'yicha ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

1994-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi shaxsni jinoiy tajovuzdan samarali himoya qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, qonuniylikni ta'minlashning huquqiy asoslarini yaratildi va hozirgi kungacha qonuniy tatbiq qilinib kelinmoqda. O'tgan yillar mobaynida mamlakatimiz jinoyat va jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida uning normalarini takomillashtirishga, jinoyat protsessiga jalb etiladigan fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini so'zsiz ta'minlash maqsadida ilg'or xalqaro standartlar va xorijiy amaliyotni implementatsiya qilishga qaratilgan sezilarli o'zgarishlar yuz berdi.

Jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi va xususiyatini belgilovchi muqobil ko'rsatkichlarni joriy etish orqali jinoyatlarni tasniflash tizimi va mezonlarini qayta ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Jinoyat sodir etgan shaxslarning javobgarligi muqarrarligining ishonchli kafolatini ta'minlash zarur. Misol uchun JKning 10-moddasi jinoyat sodir etgan shaxs javobgarlikdan qutulib qolmasligi haqidagi umumiy talablarni mustahkamlaydi: «Qilmishida jinoyat tarkibining mavjudligi aniqlangan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi shart». Jinoyat kodeksidagi mazkur qoidaning mavjudligi, jinoyat huquqi normalarining barqarorligi va bir xilligi jinoyat to'g'risidagi qonun hujjatlari mavqeining oshishiga yordam beradi. Shu bilan birga javobgarlikning muqarrarligi prinsipi barcha fuqarolarning harakatiga nisbatan ogohlantiruvchi ta'sir kuchiga ega bo'lib, shu orqali Jinoyat kodeksining oldiga qo'yilgan vazifalarning amalga oshishiga ko'maklashadi.

Jazolar tizimi va ularni tayinlash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish, zamon

talablariga javob bermaydigan eskirgan shakl va jazo turlarini olib tashlash davr talabiga aylanmoqda. Jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarni tarbiyalash, shuningdek, sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan jazo turlari va boshqa huquqiy choralarni joriy etish choralari ko'rilmoqda.

Tugallanmagan jinoyatlar, jinoyat sodir etishda ishtirok etish va bir qancha jinoyatlarning mezonlari va xususiyatlarini aniqlashtirish, shuningdek, ular o'rtasidagi mavjud ziddiyatlarni bartaraf etish orqali ularni takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Jinoyat kodeksi rag'batlantirish normalarini kengaytirishni, shu jumladan jazoni yoki shaxsni jinoiy javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish shartlarini belgilovchi normalarni, qilmishning jinoiylikni istisno qiluvchi holatlarni belgilovchi normalarni takomillashtirishni talab qiladi.

Ayni paytda jinoyat qonunchiligini liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri rag'batlantirish normalarini qo'llash sohasini kengaytirish bilan bog'liq. Chunki jinoyat huquqi nazariyasi, jinoyat qonunchiligida motivatsion me'yorlarning mustahkamlanishi va amaliyotda to'g'ri qo'llanilishi sodir etilgan jinoyatning latentlik darajasini keskin kamaytirish va jinoyatchilikka qarshi kurash xarajatlarini kamaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Xususan, M.Rustamboyev jinoyat qonunchiligi nafaqat sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlikni ta'minlabgina qolmay, balki jinoyatga qarshi kurashda faol ishtirok etgan va ijtimoiy xavflilikni jiddiy kamaytiradigan ijobiy xulq-atvori uchun shaxsga nisbatan rag'batlantirish normalarini qo'llash vazifasini ham amalga oshirishini ta'kidlaydi.

Qonunlarimizning takomillashishi natijasida milliy qonunchiligimizda ilgari mavjud bo'lmagan ayrim turdagi jinoyatlar va majburiy mehnat uchun javobgarlikni amalga oshirish, o'ndan ortiq moddalar shaxsni javobgarlikdan ozod qilishga qaratilgan rag'batlantirish normalari bilan to'ldirildi, shuningdek, jinoiy javobgarlikning eng kam yoshi 14 yosh etib belgilandi va "qamoq" jazosi bekor qilindi.

Ma'lumki, "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiyl mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4848-sonli qarori hamda "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi PF-4850-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrda qabul qilingan bo'lib bu farmonda yurisdiksiya, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq muqobil jazo turlarini belgilash va rag'batlantirish normalarini qo'llashni kengaytirish masalalari yoritib berilgan.

2016 yil 5 oktyabrdagi farmonlarda tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan birinchi marta sodir etilgan huquqbuzarliklar qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda ixtiyoriy ravishda bartaraf etilganda hamda inson salomatligi va hayotiga etkazilgan moddiy zarar, ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan, jarimalar va moliyaviy jazolardan (jarimadan tashqari) qo'llashdan ozod qilinadi.

Shu bilan birga, noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni birinchi marta sodir etgan shaxslar yetkazilgan zararning o'rnini ixtiyoriy ravishda qoplagan, tadbirkorlik sub'ekti sifatida ro'yxatdan o'tgan va zarur ruxsat beruvchi hujjatlarni belgilangan muddatda olgan taqdirda ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod qilish bilan bog'liq rag'batlantirish huquqbuzarlik aniqlangan kundan boshlab bir oy davomida normalar joriy etiladi hamda tadbirkorlik va xo'jalik faoliyati bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganliklari uchun tadbirkorlik subyektlariga nisbatan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish huquqidan mahrum qilish tarzidagi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosini qo'llaniladi.

Ta'kidlab o'tish joizki, mamlakatimiz hayotida inson huquqlarini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlardan eng yirik va ahamiyatlisi bu sud-huquq tizimini islohotlaridir. Bu jarayonda jinoyat huquqiy sohada jinoyat

qonuniga kiritilayotgan o'zgartirishlar va jinoiy jazolarning liberallashtirilishi, amnistiya va yarashuv institutlarini qo'llashning yanada kengaytirilganligi katta ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat qonunchiligining, ayniqsa, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni birinchi marotaba sodir etgan, shuningdek, aholining ijtimoiy zaif qatlamlari — voyaga yetmaganlar, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, homilador ayollar va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan yolg'iz shaxslarga nisbatan yanada insonparvarligini ta'minlash sud-huquq tizimining zimmasiga yuklatilgan.

Sud-huquq islohotlari jarayonida jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishi sifatida jinoyat qonunchiligini takomillashtirish jinoyat-huquqiy siyosatda muhim vazifa sanaladi.

Jazo tayinlash – jinoyat ishi bo'yicha odil sudlovni amalga oshirishning hal qiluvchi jihati hisoblanib, bugunki kunda sud tomonidan adolatli qo'llanilib kelmoqda. Sud tanlaydigan jazo sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini ko'rsatuvchi haqiqiy mezon, shuningdek, aybdorning axloqan tuzalishiga yordam beruvchi eng qisqa yo'l, mahkum va boshqa shaxslarning jinoyatlar sodir etishlarining oldini olishga imkon beruvchi amaliy vosita bo'lishi kerak¹.

Adolatli jazo tayinlanishi undan ko'zlangan maqsadlarga — mahkumni axloqan tuzatish, mahkum va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga erishish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi². Bundan tashqari, asoslantirilgan jazoni tayinlash qonuniylik, xavfsizlik va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini sudda himoya qilishning eng muhim tarkibiy qismi bo'ladi, shu bilan birga inson huquqlari sohasida demokratik

¹ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик/А. С. Якубов, Р. Кабулов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. –Б.324.

² Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги 1-сонли қарори, муқаддима, 2-хатбоши // Тўплам, 2-жилд. 225-б.

institutlarni rivojlantirishning ishonchli kafolati bo'лади.

Adolatli jazo tayinlashda o'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qonuniylik, fuqarolarning qonun oldida tengligi, insonparvarlik, odillik printsiplariga rioya etilishi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, qilmishning sazovorligi faqat Jinoyat kodeksi bilan belgilanishi, qonunga xilof ravishda jazoga tortilishning mumkin emasligi, jazo va boshqa huquqiy choralarni jismoniy azob berish yoki kishi qadr-qimmatini kamsitish maqsadini ko'zlamasligi, jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan u axloqan tuzalishi va yangi jinoyat sodir etishining oldini olish uchun zarur hamda yetarli bo'ladigan jazo tayinlanishi yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasi qo'llanilishi kerakligi mustahkamlangan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, surishtiruvchi, tergovchi, nafaqat, shaxsga aybiga iqrorlik bo'yicha kelishuv institutining mazmunini, balki amaldagi JKda unga jazo tayinlashda ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa rag'batlantiruvchi normalar, jumladan, amaldagi JK 55, 57¹, 66¹-moddalarini alohida tushuntirib o'tishi lozim. Agar ushbu harakatlar amalga oshirilmasa, rag'batlantiruvchi normalarning qo'llanilish ahamiyati o'z o'rnini ma'lum miqdorda yo'qatishga va normaning dolzarbliligi va qo'llanilishi kam ahamiyatli bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston” NMIU, 2023. –46 b.
2. Niyozova Sh.G.Muddatlarning o'tganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilishning muammolari. – Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: TDYI, 2010. 26 b.
3. Berdiyev SH. Jinoyat qonunlarining liberallashtirilishi jarayonida jinoiy javobgarlikdan ozod qilishni takomillashtirish muammolari. – Yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: TDYI, 2011. -52 b.

4. Кузьмина О.Н. Институт освобождения от уголовной ответственности: генезис формирования, современное состояние, перспективы оптимизации. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2020. С. 205.

5. Наумов В.В. Уголовно-правовая характеристика освобождения от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК РФ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

6. Сверчков В.В. Концептуальные основы решения проблем освобождения от уголовной ответственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2008.

7. www.norma.uz

